

Liturgische Manuskripte der Abtei St. Adalbert in Staniątki.*

Dr. habil. Jakub Kubieniec

1 Liturgische Musik

Die Cantionalien von Staniątki, eine für die polnische Kultur unschätzbare Sammlung ein- und mehrstimmiger geistlicher Gesänge, haben in der polnischen musikwissenschaftlichen Geschichtsschreibung die Sammlung der dortigen liturgischen Handschriften ein wenig in den Schatten gestellt. Die Liturgica der Benediktinerinnen der Abtei St. Adalbert wurden vor einiger Zeit von Pfr. Roman Nir[15, 165-184] inventarisiert und waren gelegentlich Gegenstand des Interesses von Kunst-, Liturgie- und Musikhistorikern.¹ Bisher erfuhren die Liturgica keine komplexe Besprechung, die sie bestimmt verdient hätten, wo sie doch das wichtigste und am häufigsten von den Benediktinerinnen interpretierte Gesangsrepertoire enthalten, für das die Ordensfrauen von Staniątki bekannt waren.² Dieser Beitrag soll dieses Versäumnis gewissermaßen gutmachen, wird aber zwangsläufig einen synthetischen und allgemeinen Charakter haben.

Im ganzen Mittelalter zeichnete sich die Liturgie der Westkirche trotz einer im Prinzip einheitlichen Struktur durch eine faszinierende Vielfalt aus. In fast jeder Diözese bildete sich eine ihren Umrissen ähnliche, aber hinsichtlich der Einzelheiten einzigartige Zusammenstellung von Gesängen, Lesungen und Gebeten heraus. Die einzelnen Benediktinerklöster bedienten sich in der Regel ebenfalls einer eigenen Form der Liturgie. In den uns in Staniątki überlieferten Sammlungen ist diese mittelalterliche Tradition leider nur in einem aus drei Bänden bestehenden Buch vertreten — dem Antiphonar aus dem Jahre 1535. Die sonstigen Quellen zeigen *ritus et caerimoniae* in Staniątki nach deren „Romanisierung“, welcher die Liturgie um die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert in beinahe der gesamten Westkirche unterzogen wurde. An die wenig erforschte Geschichte des römischen post-tridentinischen monastischen Breviers wird in Punkt 2 erinnert.

Die Codices und deren Repertoire werden je nach deren inhaltlichem Typus besprochen. Darunter wurde das Antiphonar von Äbtissin Dorota Szreniawska, die einzige vor-tridentinische Quelle in Staniątki (1), besonders hervorgehoben, danach wurden die posttridentinischen Antiphonarien (2), die Gradualien (3), die Miscellanea (4), die didaktischen Handschriften (5) sowie die fremden Quellen (6) erörtert.

*Der Artikel entstand im Rahmen des Forschungsprojekts Nr. 2011/03/D/HS2/01824 finanziert durch das Nationale Zentrum der Wissenschaften (Narodowe Centrum Nauki).

¹ Siehe [14, 241 und passim]; [3, 5–67]; [4, passim].

² Siehe [9].

2 Bücher aus vortridentinischer Zeit

Das Antiphonar *de tempore*, das von Dorota Szreniawska gestiftet wurde, setzte sich ursprünglich aus zwei Bänden zusammen. Im Jahre 1800 wurde der zweite Band in zwei Teile aufgeteilt, weil er sehr schwer und unhandlich war. Der erste Band (Bibliothek der St. Adalbert — Abtei der Benediktinerinnen in Staniątki, ms. 1).³ wurde von den Ordensfrauen „Adventbuch“, die zwei weiteren Codices (BSt 2, BSt 4),⁴ nachdem der zweite Band erneut gebunden war, entsprechend „Fastenbuch“ und „Osterbuch“ genannt.⁵ Laut dem Kolophon zu Ende von ms. 4 wurden die Handschriften im Jahre 1535 von einem gewissen Thomas angefertigt, den Barbara Miodońska als den Stuhlschreiber Thomas identifizierte, den Coautor des Graduale des Jan Olbracht (Krakau, Bibliothek des Krakauer Kathedrankapitels, ms. 42–44) und Kopisten des Officiums über St. Stanislaus (*Historia gloriosissimi Stanislai*, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 1765).⁶ Der örtlichen Überlieferung gemäß soll Thomas auch als Organist in Tyniec gewirkt haben.⁷ Die Übereinstimmung der Namen des Krakauer Stuhlschreibers und des Schreibers der Bücher von Staniątki ist frappierend, doch ein Schriftvergleich schließt diese Übereinstimmung eher aus. Die Codices der Benediktinerinnen wurden mit viel weniger geübter Hand als das Graduale und die Geschichte des St. Stanislaus geschrieben. Beide Quellengruppen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich des Typus der lateinischen Schrift (elegante gotische Fraktur im Graduale und in der Geschichte, wenig ästhetischer *textus quadratus* im Antiphonar)⁸ als auch der Musiknotation.⁹ Die Bücher weisen Spuren langjähriger Benutzung auf. Der Inhalt wurde häufig mittels Rasur, Nachträgen sowie durch Hinzufügung von Blättern oder ganzen Falzbögen mit aktualisierten Formularen an die posttridentinische monastische Liturgie angepasst. Längere Einfügungen, die ein oder mehrere Dutzend Blätter zählen, sind am Anfang von ms. 2 und am Ende von ms. 4 vorzufinden und wurden Mitte des 17. Jahrhunderts wahrscheinlich von Zofia Borowińska, der Kopistin des herrlichen Graduale aus dem Jahre 1651 (BSt 5, s.w.u.), aufgeschrieben.

Den autonomen Charakter der Benediktinerabteien spiegelte die Liturgie wider. In vortridentinischer Zeit gab es eigentlich keinen einheitlichen monastischen Ritus, obwohl manche Abteien und reformatorischen Kreise mit besonders starker Ausstrahlungskraft eine Art von liturgischen Kongregationen (Cluny, Zisterzienser, Bursfeld, Melk) bildeten. Die Unterschiedlichkeit und Uneinheitlichkeit der frühen benediktinischen Liturgie veranschaulicht die nachfolgende Tabelle, in der die Auswahl und Reihenfolge der Responsorien für das Matutinum des vierten Fastensonntags in mehreren mittelalterlichen monastischen Quellen präsentiert wird. Die Sequenz der Gesänge in der ersten Nokturn (Responsorien 1–4) ist fast identisch, in der zweiten Nokturn

³ Die Manuskripte aus der Bibliothek und der Abtei in Staniątki sind bei Bedarf mit der Abkürzung BSt bezeichnet. Bei der Ersterwähnung wird in den Fußnoten zudem die Inventarnummer von R. Nir angegeben.

⁴ BSt 1 – Nir Nr. 3, BSt 2, BSt 3 – Nir Nr. 1

⁵ Siehe Nachträge in ms. 1 (Titelblatt) sowie ms. 2, f. 331r., vergl. auch ms. 11, f. 3r. Die Information von B. Miodońska, das Antiphonar bestehe aus vier Bänden, ist falsch – vgl. [14, 80, 241].

⁶ [14, 54, 80].

⁷ Siehe ms. 2, Vermerk auf dem Vorsatz, ms. 4, f. 16v.

⁸ Das Kolophon in ms. 4 wurde aber mit Fraktur geschrieben.

⁹ Im Graduale des Olbracht und in der Geschichte des St. Stanislaus sind die Endungen der Neumen *clivis*, *Torculus* und ähnliches scharf abgeschrägt (*sine pedibus*), während in den Antiphonalien die Neumen am Ende eine deutliche Rhombus-Form aufweisen.

(Responsorien 5–8) treten bereits größere Unterschiede auf. Die vier letzten Zwischengesänge (Responsorien 9–12) kommen gewöhnlich in der für die einzelnen Konvente spezifischen Auswahl vor. Der Originalinhalt der Antiphonarien von Äbtissin Szreniawska aus dem 16. Jahrhundert beweist keineswegs überraschendermaßen, dass die Tradition der Abtei von Tyniec (vergl. in der Tabelle die Spalte 1).¹⁰ den Büchern von Staniątki und den dortigen liturgischen Bräuchen bis zum 16. Jahrhundert als Vorbild diente. Es dürfte kein Zufall sein, dass die Auswahl von Tyniec und Staniątki der Auswahl der Responsorien im Brevier der St. Vedastus-Abtei in Arras (s.u. Spalte VIII) aus dem 14. Jahrhundert ähnelt. Letzteres ist nicht weit von Liège entfernt Laut Überlieferung des Jan Długosz sollen die ersten Mönche von Tyniec von dort gestammt haben.¹¹

Die Herkunft und die Geschichte der vortridentinischen Liturgie von Tyniec (und somit auch von Staniątki) verdienen sicherlich eine genaue Besprechung, doch ist dafür dieser Rahmen zu bescheiden. Es sei aber festgestellt, dass der auf Liège zurückgehende Ursprung dieser Tradition auch im *Sanctorale* Spuren hinterlassen hat. Während der nachfolgenden Jahrhunderte wirkten auch andere Einflüsse auf die liturgischen Bräuche der in der Nähe von Krakau gelegenen Abtei ein. Die Mönche von Tyniec entlehnten der Krakauer Kathedralliturgie eine Reihe von Antiphonen für die erste Adventsvesper. Von dort übernahmen sie überdies die Reihenfolge der Allelujagesänge für die Zeit nach Pfingsten. Mutmaßlich dürften die Tyniecer Mönche manche Elemente des Offiziums von Tyniec, vielleicht zur Zeit des Reform-Abtes Mściśław, von den Zisterziensern übernommen haben.¹²

Die Verwandtschaft des Antiphonars von Staniątki mit dem Mściśław-Codex ist auch in musikalischer Hinsicht zu erkennen. Die in beiden Quellen enthaltenen melodischen Varianten der Gesänge sind einheitlich, gleichen sich selbst in geringfügigen Einzelheiten. In dem nachfolgenden Beispiel wurden 4 Niederschriften der Antiphon *Nemo te condempnavit* für den vierten Fastensonntag zusammengestellt. In den polnischen Diözesanquellen wie auch in vielen fremden Überlieferungen (z.B. in der Fassung der Abtei Einsiedeln) endet der Gesang auf der Note g und ist im achten Modus klassifiziert. Die Handschriften von Tyniec und Staniątki enthalten diese Melodie mit einer Kadenz auf e und einer Differenz des dritten Modus (siehe Beispiel 1).

Das Antiphonar *de tempore*, das von Przybyśław im Auftrag von Abt Mściśław angefertigt wurde, ist die einzige aus Tyniec stammende Quelle der Liturgie der kanonischen Stunden, die zusammen mit der Musiknotation erhalten geblieben ist. Die Antiphonarien von Staniątki aus dem 16. Jahrhundert, die leider auch nur das Temporale enthalten, ergänzen daher unser Wissen über die Tradition von Tyniec und liefern uns deren vollständigeres Bild. Besonders interessant sind die Unterschiede, die gelegentlich in den Quellen auftreten. Sie betreffen z.B. die Verwendung von Tropen, die im konservativen Codex von Tyniec überhaupt nicht vorkommen, in den Hand-

¹⁰ Die Indices der Antiphonarien von Tyniec und Staniątki, das Werk von Sr. Debora Wiąckiewicz OSB, wurden auf der Homepage *Cantus Planus in Polonia* www.cantus.edu.pl veröffentlicht.

¹¹ Vgl. [6, 73–89].

¹² Zum Beispiel die Antiphon *Alleluia* in den Sonntagslaudes für den Advent und per annum, die Auswahl der Responsorien für das Ostertriduum usw. Siehe auch [7, 172–191].

Tabelle 1: Reihenfolge der Responsorien für die Frühmette am 4. Sonntag *in quadragesima*

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
<i>Locutus est Moyses</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Stetit Moyses</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Cantemus domino</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3
<i>In mari via</i>	4	4	4	4	5	8	4	4	3	4
<i>Qui persequabantur</i>	5	6	5	5	7	10	5	5	4	5
<i>Ecce mitto</i>	6	5	6	6	6	9	8	6	10	9
<i>Moyes famulus</i>	7	7	7	7	9	4	6	9	6	6
<i>Splendida facta</i>	8	8	8	8	10	5	7	7	7	7
<i>Sicut fui</i>	9	10	12			12	12	10	12	
<i>Popule meus</i>	10	12						11		12
<i>Adduxi</i>	11			12				12		
<i>Audi Israel</i>	12		10	9	12	7	11	8	9	8
<i>Attendite popule</i>		9	9	10	11	6	9		8	10
<i>Vos qui transituri</i>		11	11	11		11	10		11	11
<i>Scapulis suis</i>					4					
<i>Scuto circumdabit</i>										

I – Tynec, Antiphonar von Mścislaw, (Warschau, Biblioteka Narodowa [Nationalbibliothek], rkp. 12720 V, olim Akc. 10808), Staniątki (BSt 2)

II – Sankt Lambrecht (Graz, Universitätsbibliothek, ms. 29)

III – Kremsmünster (Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, 290); Praga, St. Georg Abtei (Praha, Národní knihovna České republiky, ms. XIV B 13); Zwiefalten (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek – Musikabteilung, Aug. LX)

IV – Zisterzienser

V – Einsiedeln (Kloster Einsiedeln – Musikbibliothek, 611)

VI – Sankt Gallen (St. Gallen, Stiftsbibliothek, 390)

VII – Augsburg / Melk (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4303)

VIII – St.-Vaast d'Arras (Arras, Bibliothèque municipale, 893)

IX – St. Martial (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 1085)

X – Monte Cassino (Monumento Nazionale di Montecassino – Biblioteca, 542)

Abbildung 1: Antiphon „Nemo te condempnavit“

Ne- mo te con-dem-pna- vit mu- li- er ne- mo do- mi ne nec e- go

te con-dem-pna- bo iam am- pli- us no- li pec- ca- re Euouae

- A – Antiphonar von Tyniec, um 1400 (Warschau, Biblioteka Narodowa [Nationalbibliothek], 12720 V), f. 167v
 B – Antiphonar von Staniatki, 1535 (BSt 2), p. 134
 C – Krakauer Antiphonar, 1372 (Kielce, Biblioteka kapituły [Bibliothek des Kapitels], ms. 1), f. 163v
 D – Antiphonar von Einsiedeln, ok 1300 (Stiftsbibliothek, codex 611), f. 65r
 E – *Antiphonarium cisterciense*, um 1300 (Wrocław [Breslau], Bibl. Uniwersytecka, IF 301), f. 58r

schriften von Staniątki aber anzutreffen sind. Es mag sein, dass sie uns eine in dieser Hinsicht ältere Tradition überliefern als das Manuskript von Mćcisław.¹³

3 Die posttridentinischen Antiphonarien

Papst Pius V. verpflichtete in seinen Bullen *Quod a nobis* und *Quod primum*, die mit den neuen Ausgaben des Breviers (1568) und des Römischen Messbuches (1570) veröffentlicht wurden, die katholische Geistlichkeit dazu, den Ritus der päpstlichen Kurie zu übernehmen. In der erstgenannten Bulle erlaubte der Papst aber vielen Diözesen und Orden, die örtliche Form der Stundengebete zu bewahren, sofern sie eine über 200-jährige Tradition vorweisen konnten.¹⁴ Es gab aber nur wenige, die dieses Vorrecht für sich in Anspruch nehmen wollten. Die Romanisierung der Liturgie war somit ein freiwilliger Prozess, der, sofern man den Erklärungen in den Beschlüssen der örtlichen Synoden Glauben schenken kann, auf eine enthusiastische Aufnahme stieß. Das Brevier von Papst Pius V. aus dem Jahre 1568 war aber nicht für Mönche bestimmt. Die Struktur des dort enthaltenen Kathedraloffiziums unterschied sich ein wenig vom System der kanonischen Stunden, wie es in der Benediktsregel festgeschrieben war. Die Unterschiede betrafen u.a. die Anzahl, die Auswahl und die Verteilung der zu den kanonischen Stunden gesungenen Psalmen und die Anzahl der Responsorien im Nacht-Offizium (neun in Kathedralen, zwölf in Abteien). In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden bereits mindestens zwei „romanisierte“ benediktinische Offizien praktiziert, in denen der Ritus der römischen Kurie ergänzt und den monastischen Gegebenheiten angepasst worden war. Das erste davon war das Offizium, das im 14. Jahrhundert im (u.a. von Polen!) reformierten Subiaco gestaltet wurde. Die Reformer von Melk sorgten im 15. Jahrhundert für eine große Verbreitung dieses Offizium-Typus, was die in den Druckausgaben verwendete Bezeichnung erklärt: *Breviarium benedictinum mellicense*. Von diesem unterscheidet sich der Brevier-Typus, der sich gleichfalls auf die Bräuche der römischen Kurie stützte und in der St. Justina-Abtei in Padua entstand. Letzterer wurde u.a. von der berühmten Abtei in Monte Cassino übernommen, die derselben Kongregation angehörte. Das Brevier wurde im 16. Jahrhundert als *Breviarium monasticum secundum ritum et motem monarchotum ordinissancti Benedicti de observantia cassinensis congregationis alias sancte Iustine* veröffentlicht. Der dritte Vorschlag eines normalisierten römischen Breviers entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf Initiative von Robert Kardinal Bellarmin, dem Präfekten der Heiligen Ritenkongregation, der Benediktineräbte („eiusdem Ordinis Abbates quosdam“) zur Arbeit an einem neuen Offizium einlud. Das Werk mit dem Titel *Breviarium Benedictinum ex Romano restitutum, Pauli V Pon. May auctoritate approbatum* wurde im Jahre 1612 in Venedig veröffentlicht. Wie es in der Einleitung des Buches heißt (*De ordine restitutionis totius breviarii*), stützte sich das neue Offizium auf das *Breviarium Romanum*, das in Anlehnung an das „Brevier von Monte Cassino“ an die

¹³ In den Antiphonalien von Staniątki sind folgende Tropen vorzufinden: siehe ms. 1, p. 224 (*Quem ethera et terra* im Responsorium *Verbum caro*), ms. 1, p. 303 (*Iherusalem rex eterne* im Responsorium *Illuminare*), ms. 2, p. 384 (*Iherusalem ethera* in *Cum esset rex*).

¹⁴ Über die Begleitumstände der Romanisierung der nachkonziliaren Liturgie siehe [16, 15-33].

benediktinische Struktur angepasst wurde.¹⁵ Das Buch stieß auf Zustimmung und wurde von Papst Paul V. empfohlen, man unterließ es aber, es allen Nonnen und Mönchen in schwarzem Habit zu oktroyieren.

Die ersten Hinweise darauf, dass in der Abtei von Staniątki die „römischen“ Bücher verwendet wurden, stammen aus dem 17. Jahrhundert. Das älteste von diesen Büchern ist das Antiphonar mit der Signatur ms. 6.¹⁶ Auf dem vorderen Vorsatz des Codex wurde im 19. Jahrhundert ein Blatt mit folgendem Vermerk eingeklebt: „Antiphonarien [!] des Klosters in Staniątki, aus Cas-sino zugesandt. Zu Beginn der Zeit der Oberin P[Fr.]. X. Kat[arzyna] Ag[nieszka] Świechowska A.D. 1649“. Das Manuskript stammt natürlich nicht aus der berühmten italienischen Abtei, es wurde zum Teil von derselben Hand geschrieben, die auch die Falzbögen kopierte, die dem An-tiphonar der Äbtissin Szreniawska (BSt 2 und BSt 4) und dem Graduale ms. 5 aus dem Jahre 1651 beigelegt wurden. Gemäß dem handgeschriebenen „Index“ aus dem Jahre 1800 (BSt 11) war Zofia Borowińska „auf Anweisung der ehrwürdigen Chorfrau Anna Cecylia Trzciński, der einundzwanzigsten Äbtissin von Staniątki“, „die sie aufgenommen hatte“, die Schreiberin.¹⁷ Sie war eine begabte Kopistin, ihre gotischen Neumen zeichnen sich durch hohe Eleganz aus. Die von ihr (?) in ms. 5 gemalten Zierinitialen mit geometrischen, pflanzlichen und tierischen Orna-menten (ein reizender kleiner Vogel auf der Initiale *E(mitte)* (siehe BSt 5, S. 357) zeugen von Einfallsreichtum und Finesse. Die schwarze Sonne mit traurigem Gesicht, die „Bluttränen“ in der Initiale *T(enebre)* weint, ist ein erschütterndes Miniatur-Kunstwerk voller Expressivität (BSt 5, S. 353).

Das Missverständnis auf dem Vorsatz rührt sicherlich aus einer recht freien Interpretations-weise der Aufschrift auf der Originaltitelseite (jetzt S. 17): „Antiphonar der Klosterkirche in Staniątki, gemäß dem Brevier der Ordensgemeinschaft der Regel des hochheiligen Patriarchen unseres Paters Benedikt vom Berg Cassinum [...] im peinvollen Jahr des Herren 1649, am 29. Oktober“. (Das Jahr war wahrlich peinvoll — in England wurde König Charles Stuart geköpft und die Kosaken unter der Führung von Chmelnizky richteten in der Ukraine ein Blutbad an).

Das Antiphonar von Staniątki enthält keine komplette Sammlung der Brevier-Gesänge.¹⁸ Es war zusammen mit den Doppeleinband-Falzbögen aus ms. 2 und 4 aus dem 17. Jahrhundert als Ergänzung und Aktualisierung der vortridentinischen Codices der Äbtissin Szreniawska gedacht. Daher sind dort in der Regel keine Responsorien, Antiphonen ad laudes usw. angegeben, sondern

¹⁵ Bachelet [12, 186-191] bespricht genau das Engagement von Bellarmin bei der Edition des postridentinischen monastischen Breviers.

¹⁶ Nir Nr. 9.

¹⁷ BSt 11, f. 3v. In ms. 11 ist auch die Rede von Einschüben zu ms. 4 (behandelt als gesondertes „Buch“) und zum Antiphonar ms. 6 – BSt 11, fol. 3r: „Viertes Buch. Soll am siebenten Juli im Jahre des Herrn 1652 auf Pergament geschrieben sein. Diese soll den Bemühungen von Chorfrau Zofia Chronowski, der vierundzwanzigsten Äbtissin [!] der Ordensgemeinschaft in Staniątki zugebilligt werden. [...] Dieses Buch bildet zusammen mit dem Osterbuch einen Einband“; BSt 11, f. 3v: „Sechstes Buch, genannt *Ecce Sacerdos*, in dem sich viele bislang benötigte Stücke befinden, geschrieben zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Personen, vom Eifer zum Ruhme Gottes getrieben Wie dort aus der Schrift zu ersehen A.D. 1649, am 29. Oktober“. Zofia Borowińska kopierte p. 17–30, 58–66 und 81–84. Der Rest wurde von weniger „anmutigen“ Händen kopiert.

¹⁸ Es ist sicherlich auch beschädigt, es enthält den Teil *de tempore* lediglich bis zum ersten Fastensonntag.

nur diejenigen Elemente, die in der römischen Liturgie von den vorkonziliaren Bräuchen in Tyniec und Staniątki abwichen.¹⁹

Welche Redaktion des romanisierten monastischen Offiziums wurde im 17. Jahrhundert in Staniątki verwendet? Da alle oben genannten gedruckten benediktinischen Breviere auf dem franziskanisch-römischen Ritus basierten, den die päpstliche Kurie im 13. Jahrhundert angenommen hatte, wiesen sie keine großen Unterschiede auf. In der nachfolgenden Tabelle wurde das Formular für den ersten Adventssonntag in drei gedruckten „römischen“ Brevieren und in den Antiphonarien von Staniątki genau verglichen.²⁰ Das Antiphonar aus dem 17. Jahrhundert (BSt 6) enthält Fragmente, die im vortridentinischen Antiphonar fehlen (BSt 2). In das letztere wurden wiederum Ergänzungen und Kommentare eingefügt, die eine bessere Orientierung, z.B. hinsichtlich der neuen Reihenfolge der Responsorien, erlauben.

Wie zu erkennen ist, wurden in Staniątki entgegen dem — falsch interpretierten — Vorschlag auf dem Titelblatt von ms. 6 keine Bücher der Cassino-Tradition verwendet, sondern das Brevier, das auf Initiative des Jesuiten und Inquisitors Robert Kardinal Bellarmin entstanden war. Bei dem Chorgebet dürften sich die dortigen Benediktinerinnen einer gedruckten Edition als Unterstützung bedient haben, doch die Identifizierung und Suche nach den entsprechenden Gesängen gestaltete sich in dem großen Antiphonar aus dem 16. Jahrhundert recht schwierig — manchmal mussten mehrere Dutzend Seiten umgeblättert werden (so befindet sich das Responsorium der 2. Nokturn Letentur auf S. 99). Die nicht verwendeten Gesänge (wie z.B. die *Antiphon Hora est iam*) beließ man im alten Antiphonar ohne Kommentar. Manchmal fehlen entsprechende Anmerkungen bei den Gesängen, deren Stelle sich im Formular verändert hatte: das *Invitorium Regem venturum* fehlt in BSt 6, wurde im Originalteil von BSt 2 im Formular für den Montag der ersten Adventswoche aufgeschrieben, wäre aber als Gesang für den vorherigen Sonntag anzuführen, was jedoch nicht der Fall ist. Zum Teil wurde dieser Mangel an Konsequenz in späteren Antiphonarien behoben. Zu nennen sind vor allem die Bücher der unermüdlichen Schreiberin Helena Scholastyka Ogrodzka (1719–1799), die außer ihrer Schreibtätigkeit folgende Funktionen in der Abtei innehatte: Refektorin, Siechen-Untermeisterin, Novizen-Untermeisterin, Priorin und schließlich, von 1790 bis zu ihrem Tode, Äbtissin.²¹ Sie war wahrscheinlich die Kopistin folgender Antiphonarien:²² BSt 7 (aus dem Jahre 1769), BSt 26, BSt 27, BSt 28, BSt 29 (die Handschriften 26–29 bilden eine Einheit).²³ Ihr Inhalt ist unvollständig und recht eigensinnig. In der Regel

¹⁹ Siehe BSt 6, S. 18: „Antiphona ad Magnificat, sowie Invitorium, und was euch hier fehlt, das suchet immer in den Adventbüchern, aber der Zeit gemäß“.

²⁰ Folgende Publikationen wurden genutzt: *Breviarium Benedictinum Mellicense*, Nürnberg, ca 1500, *Breviarium Benedictinum ex Romano restitutum, Pauli Quinti pontifici maximi auctoritate approbatum*, Rorschachii 1614; *Breviarium monasticum secundum ritum et morem monachorum ordinis sancti benedicti de observantia Cassinensis congregationis alias Sancte Iustine*, Venetiis 1506. Abkürzungen: A – antiphona, C – antiphona ad Canticum, H – hymnus, I – invitorium, M – antiphona ad Magnificat, N – nokturn, O – oratio, R – responsorium.

²¹ Siehe[1, 416].

²² BSt 7 wurde ihr in ms. 11, f. 3v zugeschrieben: „Sie schrieb das Buch auf eigene Kosten, sogar mit eigener sehr ordentlicher Hand, am Schluss mit Register, was sich in ihm [dem Buch] befindet, doch verschwieg sie ihren Namen, das war A.D. 1769“. In BSt 26–29 finden wir eine ähnliche, jedoch nicht identische Schrift vor. Auf dem Vorsatz in ms. 26 wurden mit einer für das 17. Jahrhundert typischen Handschrift der Vor- und Zuname der Ordensfrau Ogrodzka angegeben.

²³ Siehe Nir Nr. 37, 50, 51, 52, 53.

Tabelle 2: 1.Adventssonntag in den Quellen von Staniątki und in gedruckten monastischen Brevieren

	BSt 6	BSt 2 (mit Korrekturen)	Br. Benedictinum Melicense	Br. Benedictium S. Iustinae	Br. monasticum Pauli V
N/I	-	Ecce iam venit	Regem venturum	Ecce venit rex	Regem venturum
N/H	Verbum supernum	-	Verbum supernum	Verbum supernum	Verbum supernum
N1/A1	Veniet ecce rex	Hora est iam	Veniet ecce rex	Domine in virtute	Veniet ecce rex
N1/A2	Confortate manus	-	Confortate manus	-	Confortate manus
N1/A3	Gaudete omnes	-	Gaudete omnes	-	Gaudete omnes
N1/R1	-	Aspiciens	Aspiciens	Aspiciens	Aspiciens
N1/R2	-	Aspiciebam	Aspiciebam	Aspiciebam	Aspiciebam
N1/R3	-	Missus est	Missus est	Missus est	Missus est
N1/R4	-	Suscipe verbum	Ave Maria	Confortate manus	Suscipe verbum
N2/A1	Gaude et letare	-	Gaude et letare	Illuminatio mea	Gaude et letare
N2/A2	Rex noster	-	Rex noster	-	Rex noster
N2/A3	Ecce venio	-	Ecce venio	-	Ecce venio
N2/R1	-	Ave Maria	Salvatorem	Ave Maria	Ave Maria
N2/R2	-	Salvatorem	Obsecro domine	Salvatorem	Salvatorem
N2/R3	-	Obsecro	Ecce virgo	Audite verbum	Obsecro domine
N2/R4	-	Letentur	Audite verbum	Alieni non	Letentur
N3/C	Gabriel angelus	Dicite filie Sion	In adventu summi	Cantate domino	Gabriel
N3/R1	-	Ecce virgo	Ecce dies veniunt	Ecce virgo	Ecce virgo
N3/R2	-	Audite verbum	Suscipe verbum	Obsecro domine	Audite verbum
N3/R3	-	Ecce dies	Letentur celi	Letentur celi	Ecce dies
N3/R4	-	Alieni non	Alieni non	Ecce dies	Alieni non

Die Reihenfolge der Gesänge gemäß dem römischen Offizium wurde In ms. 1 mit besonderen Anmerkungen versehen (z.B. „Responsoria [!] vierte Suscipe verbum folio 87“, „Vers [und Responsorium] drei“ usw.). In der Tabelle wurden die Korrekturen und die Modifikationen aus dem 17. Jahrhundert mit Fettdruck angegeben.

wurden dort nicht alle Antiphonen notiert (Antiphonen ad laudes kommen selten vor), für die Responsorien wurden, übrigens nur für die wichtigeren Festtage, lediglich die Verse angegeben. Weitere Bücher aus dem 18. Jahrhundert können als Antiphonarien bezeichnet werden, wobei ihr manchmal sehr selektiver Inhalt zu beachten ist: BSt 15 (ausgewählte Feste *de tempore* und *de sanctis*),²⁴ BSt 30 (*de sanctis*),²⁵ BSt 31 (*de tempore* ab der Vorfastenzeit),²⁶ BSt 35 (*sanctorale* selektiv),²⁷ BSt 36 (*temporale* ab der Vorfastenzeit),²⁸ BSt 37 (Auswahl *de tempore* und *de sanctis*),²⁹ BSt 38 (s.o.)³⁰ und BSt 32 (*de sanctis*, Anfang *de tempore*).³¹ Ein Teil dieser Bücher ist sicherlich das Werk von Katarzyna Pachowska (vel Pachowna), die „wunderschön und viel schrieb auf Anweisung der Vorgesetzten, doch die Choralnoten dunkler“ (BSt 11, 3v) und über eine schöne Stimme verfügte.³² Manchmal erscheinen in den Codices faszinierende Anmerkungen, die ein wenig Licht auf die liturgische Praxis in Staniątki werfen: „Während der Fronleichnam-Oktaven wie an Semiduplex [-Festen] bei der Vesper sollen zwei Vorsängerinnen die Psalmen beginnen, den Rest der Priester, auf sicut erat sollen die Vorsängerinnen vor das Buch gehen und auf Magnificat singen“ (BSt 27). Manchmal tauchen in den Handschriften lediglich die Incipite der Antiphonen auf, was wohl für die Vorsängerinnen gedacht war. Sicherlich wurden während des Offiziums weiterhin vor allem die monumentalen Antiphonarien der Äbtissin Szreniawska verwendet. Die Mehrzahl der Bücher entstand „Zum Komfort des Konvents von Staniątki“ (vergl. BSt 7, S. 1), aber unter den erhalten gebliebenen Handschriften gibt es auch „private“ Manuskripte. Das stark gestutzte Antiphonar ms. 37 gehörte Chorfrau Zofia Kobilska, die folgendes auf dem Vorsatz vermerkte (zitiert in faszinierender Originalrechtschreibung) „Ich aber, Zofija Kobilska, ich schreibe so, von ihr, Anna Mrózkowna, habe ich den Part, denn sie hat ihn mir geschenkt, möge es ihr Gott mit Gesundheit vergelten, das ist mein geliebtes Tantchen Fräulein Mrózkowna, ich bitte [sie] um der Liebe Gottes Willen, dass sie ihn mir nicht wegnimmt, denn wenn sie ihn wegnimmt, soll sie wissen, dass die Erlösung an ihr vorbeigehen wird“.

Somit wurden die kanonischen Stunden in Staniątki, was die Struktur und den Inhalt angeht, gemäß dem Brevier von Kardinal Bellarmin abgehalten. Für den Gesang der Antiphonen und Responsorien wurde, sofern möglich, das alte Antiphonar verwendet, das Thomas gemäß der Tradition von Tyniec im Jahre 1535 aufgeschrieben hatte. Aus diesem wurden dann die Melodien in die neuen Antiphonarien übertragen, was anhand des folgenden Beispiels illustriert wird (2), in dem mehrere Überlieferungen des Anfangs der Antiphon *Proprio filio suo* der Karfreitag-Laudes zusammengestellt wurden. Dieser Gesang wurde in mittelalterlichen Quellen im siebenten oder fünften Modus notiert. In den Antiphonarien von Tyniec und Staniątki wurden die Melodien von Ende des 14. Jahrhunderts bis zum 18. Jahrhundert konsequent und praktisch unverändert

²⁴ Nir Nr. 45.

²⁵ Nir Nr. 13.

²⁶ Nir Nr. 54.

²⁷ Nir Nr. 19.

²⁸ Nir Nr. 10.

²⁹ Nir Nr. 55 (Falsches Incipit und Explicit).

³⁰ Nir Nr. 11 (Falsche Datierung).

³¹ Nir Nr. 16 Das Manuskript bildet mit dem als 32a bezeichneten Codex einen Doppeleinband, er enthält neben dem „Antiphonar“-Repertoire auch Lamentationen, Incipite von Antiphonen, Hymnen usw.

³² Siehe [1, 415].

im siebenten Modus aufgeschrieben. Die Krakauer „Nachbartradition“ führt, ähnlich wie die in Krakau gedruckten posttridentinischen Antiphonarien, eine andere Version im Tritus an:

Abbildung 2: Anfang der Antiphon „Proprio filio suo“.

A – Antiphonar von Mścisław, f. 212v

B – BSt 2, f. 196r

C – BSt 7, S. 249; BSt 36, S. 67

D – *Antiphonarium Romanum*, Venetia 1596, f. 76r

E – *Antiphonarium Cracoviense*, Bibl. kap., ms. 47, f. 234v

F – *Antiphonarium Romanum*, Cracoviae 1645, S. 175

G – *Antiphonarium Romanum* (Frisigense), Ingolstadt 1617, S. 122

Wenn der Text, der zum Singen des posttridentinischen Offiziums benötigt wurde, in den alten Büchern fehlte, griffen die Redakteurinnen der Antiphonarien von Staniątki anscheinend auf örtliche Quellen zurück. Das war bei der Advent-Antiphon *Ecce apparebit* der Fall, die bis zum 17. Jahrhundert weder in Tyniec noch in Staniątki gesungen wurde (siehe 3). Die Melodie von Staniątki (A) aus den Antiphonarien ms. 6 und 26 ist der Krakauer Überlieferung (B) eindeutig viel näher als den Fassungen aus den gedruckten römischen Antiphonarien (C und D), zu denen die Nonnen relativ leichten Zugang haben konnten (Vergl. besonders die Varianten mit den Worten „eum“, „veniet“).

Abbildung 3: Antiphon „Ecce apparebit“.

The image shows a musical score for the antiphon "Ecce apparebit". It is organized into two systems, each with four parts labeled A, B, C, and D. Part A is the vocal line, featuring square notes on a five-line staff. Parts B, C, and D are four-part settings, each consisting of a five-line staff with square notes. The lyrics are written below the vocal line. The first system covers the lyrics "Ecce apparebit Dominus et non mentietur" and the second system covers "si moram fecerit, expecta eum quia".

Part	Lyrics
A	Ecce apparebit Dominus et non mentietur
B	
C	
D	
A	si moram fecerit, expecta eum quia
B	
C	
D	

A – BSt 6, p. 3, BSt 26, p. 42

B – *Antiphonarium cracoviense*, Krakau, Archiwum kapituly [Archiv des Kapitels], ms. 47, f. 13v

C – *Antiphonarium iuxta ritum Breviarii Romani*, Cracoviae 1645, S. 30

D – *Antiphonale Romanum* (Frisigense), Ingolstadt 1617, S. 6

Ein Teil der Texte des römischen *Breviarium Monasticum*, das an das Offizium von Staniątki angepasst werden musste, kommt weder in der mittelalterlichen Tradition von Tyniec noch in derjenigen von Krakau vor. Zu ihnen gehört zum Beispiel die Antiphon *Descendit hic*, die für die Vesper des elften Sonntags nach der Pfingstoktave (siehe 4) bestimmt ist. Die Melodie in den Antiphonarien der St. Adalbert-Abtei wurde zweifellos aus dem „Krakauer“ *Antiphonarium iuxta ritum Breviarii Romani* übernommen, das seit dem Jahre 1600 von Andrzej Piotrkowczyk und seinen Erben gedruckt wurde (A), während die Randbemerkung in dem zwecks Vergleich angeführten vortridentinischen Manuskript von Płock (C) sicherlich aus einem venezianischen Druckwerk (B) stammt, welches die franziskanisch-römische Tradition repräsentiert, die im 15. Jahrhundert von Benediktinerabteien angenommen wurde, die unter dem Einfluss der Reform von Melk (D) standen.³³ Die gewissenhafte Kopistin (?) in Staniątki übertrug in ms. 36 aus dem Antiphonar von Piotrkowczyk sogar die Striche, die die Melodieabschnitte unterteilen.

Einen gesonderten Teil des Repertoires der Antiphonarien von Staniątki bilden die Formulare für die Festtage, die im 17. und 18. Jahrhundert eingeführt wurden, zu denen weder die Bücher von Piotrkowczyk noch — ganz offensichtlich — die mittelalterlichen Diözesanquellen die Melodien anführen. Das Musikmaterial für die liturgischen Feste wie Heiligster Name Jesu-, Heiligstes Herz Jesu-, Johannes Capistranus-, Schutzengelfest wurde vermutlich laufend aus zugänglichen, wie es sich aber erwiesen hat, schwer zu identifizierenden Quellen adaptiert. Da sich in dieser Hinsicht keine einheitliche allgemeinkirchliche Tradition herausgebildet hat, besitzen viele dieser Melodien einen lokalen Charakter. Nachfolgend die Fassung der Antiphon aus Staniątki für die erste Vesper zu St. Josef (Beispiel 5):

³³ Über die Musiktradition des St. Ulrich- und Afra-Klosters in Augsburg, in dem die Reform von Melk übernommen wurde, siehe [5].

Abbildung 4: Antiphon „Descendit hic iustificatus“.

The image displays a musical score for the antiphon "Descendit hic iustificatus" in four parts, labeled A, B, C, and D. The score is presented in two systems. The first system contains the first two lines of the text, and the second system contains the remaining two lines. Each system consists of a vocal line (A) and three instrumental lines (B, C, D). The vocal line (A) features a melodic line with a treble clef and a key signature of one flat. The instrumental lines (B, C, D) are represented by staves with various note heads and stems, indicating the accompaniment for each part. The text is written in a Gothic-style font and is aligned with the musical notation.

De- scen- dit hic iu- sti- fi- ca- tus in do- mum su- am ab il- lo

qui- a om- nis qui se ex- al- tat hu- mi- li- a- bi- tur

The image shows a musical score for four voices, labeled A, B, C, and D. The text is: "et qui se hu-mi-li-at ex-al-ta-bi-tur." The score is written on a four-staff system. Staff A is the highest, followed by B, C, and D. The text is aligned with the notes. The notes are square and the stems are vertical. The text is in a Gothic-style font.

A – BSt 36, p. 159

– BSt 27, p. 150

– *Antiphonarium iuxta Breviarium Romanum*, Cracoviae, Andrzej Piotrkowczyk 1645, p. 287

B – *Antiphonarium Romanum*, Venetiae, Giunta, 1596, f. 115v

C – *Antiphonarium Plocense*, Płock, Biblioteka Seminarium Duchownego [Bibliothek des Priesterseminars], ms. 35, f. 150r (Nachtrag)

D – *Antiphonarium monasticum* us der St. Ulrich- und Afra-Abtei in Augsburg, 1501, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4306, f. 123r

Abbildung 5: Antiphon „Iaco autem genuit Ioseph“.

A
Ia- cob au- tem ge- nu- it Io- seph vi- rum Ma- ri- ae de qua

B

C

D

A
na- tus est Ie- sus qui vo- ca- tur Chris- tus al- le- lu- ia

B

C

D

A – BSt 7, S. 41

B – *Supplementum ad antiphonale romanum*, Antverpiae, J. Verdussen, 1711, S. 43, vergl. *Antiphonarium Romanum*, Lugduni 1760, A. Delaroche, S. 319

C – *Antiphonarium Romanum geschikt om de Vesperen te zingen in de Roomsche-Catholyke Kerken*, Amsterdam 1796, F.J. van Tetroode, S. 345

D – *Manuale Chori seu Vesperale Romanum... ad usum diocesis Basiliensis*, Bruntruti 1785, S. 328

Zusammenfassend sei festgestellt, dass die Antiphonarien von Staniątki aus dem 17. und 18. Jahrhundert leider nur ausgewählte Bearbeitungen von liturgischen Offizium-Texten überliefern — vor allem Antiphonen für die Vesper, Cantica sowie Morgenmetten-Gesänge für die wichtigeren Feste, üblicherweise ohne den ersten Teil der Responsorien.³⁴ In liturgischer Hinsicht stimmen diese Codices gänzlich mit dem Benediktinerbrevier überein, das zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Rom verfasst wurde. In musikalischer Hinsicht sind sie hingegen ein Konglomerat: (1) der örtlichen monastischen Tradition (die der Tradition von Tyniec entspringt), (2) der Krakauer Diözesantradition, (3) der Redaktion, die um 1600 von Krakauer Liturgisten für die Zwecke örtlicher Editionen des *Antiphonarium Romanum*³⁵ verfasst wurde, sowie, für spätere Festtage, laufend zugänglicher Veröffentlichungen (4). Für das Kennenlernen der polnischen benediktinischen Tradition ist die erstgenannte Komponente von besonderem Wert. Bekanntlich ist kein einziges mittelalterliches Antiphonar *de sanctis* erhalten geblieben, weder aus Tyniec noch aus einer anderen polnischen Abtei. Aufgrund der angeführten Beobachtungen kann jedoch mit fast absoluter Sicherheit festgestellt werden, dass die mittelalterliche Musiktradition des *Sanctorale* von Tyniec in den späten Antiphonarien von Staniątki erhalten geblieben ist.

4 Gradualien

In den Sammlungen der Bibliothek der St. Adalbert-Abtei sind ausschließlich Gradualien aus posttridentinischer Zeit erhalten geblieben. Der älteste der Codices mit Messgesängen ist BSt 5 — *Graduale des Klosters in Staniątki der Ordensfrauen der St. Benediktus-Regel, geschrieben auf Anweisung der ehrwürdigen seligen Gedenkens Chorfrau Anna Cecylia Trzcinski und der ehrwürdigen Chorfrau Katarzina Jagnieszka Świchowska, den gottesfürchtigen Vorsteherinnen des Konvents, auf dringende Bemühungen von Helżbieta Siemichowska, zur Zeit Priorin, von einer aus dieser Ordensgemeinschaft geschrieben. A.D. 1651 am 24. März beendet*. Diese „eine aus dieser Ordensgemeinschaft“ war wahrscheinlich die bereits erwähnte Ordensfrau Zofia Borowińska, eine begabte Kopistin und phantasievolle Illuminatorin. Das Manuskript enthält eine vollständige Sammlung der Gesänge des *Proprium missae* sowie *Ordinaria*, darunter eine Reihe *Patrem (dominicale, dulcissimum, paschale, per octavas)*.³⁶ Die eigenen Heiligengesänge (*proprium de sanctis*) sind, ähnlich wie in den späteren Gradualien von Staniątki, nicht in liturgischer Reihenfolge angeführt, sondern gemäß einer spezifischen hagiographischen Hierarchie, in der die Heilige Jungfrau Maria, die Engel, der hl. Johannes der Täufer und die Apostel anderen Heiligen vorangestellt sind. Die Ordensfrau Borowińska dürfte nicht nur die Kopistin, sondern auch die Redakteurin des Manuskripts gewesen sein. Auf dem Formular zu St. Benedict (*Sanctorale*, f. 37v) trug die Schreiberin nach dem Alleluja-Vers folgende Anmerkung ein: „Zweites Alleluja der Osterzeit wie es der Verstand euch zeigt, denn ich weiß nicht, verstehe aber, dass ihr bei den Äbten suchen sollt“.

³⁴ Die Tatsache, dass lediglich die Verse der Responsorien angeführt werden, zeugt wahrscheinlich davon, dass die Bücher aus dem 17. Jahrhundert und auch die späteren für die Kantorinnen und Vorsängerinnen bestimmt waren. Der Chor sang sicherlich aus den großen Antiphonarien aus dem 16. Jahrhundert.

³⁵ Über die Herkunft der melodischen Tradition im Antiphonar von Piotrkowczyk siehe [10, 245-260].

³⁶ Tadeusz Miazga berücksichtigt sie in seinem Katalog, siehe [13].

Die Bücher BSt 19, 20, 21 entstanden über hundert Jahre später als ms. 6, sie wurden im Jahre 1761 von einer anderen unermüdlichen Kopistin, Helena Ogrodzka, aufgeschrieben. Die fälschlicherweise auf dem Titelblatt Messbuch genannten drei Teile des Graduale enthalten der Reihe nach Gesänge des *Temporale* von Advent bis zur Pfingstvigil (ms. 19), den Schluss des *Temporale* sowie *Propria* über die Jungfrau Maria, die Engel und die Apostel (ms. 20) sowie die restlichen Gesänge des *Sanctorale* (ms. 21). In jedem der Bände wurden zudem die konstanten Zusammenstellungen der *Ordinarium Missae* — Gesänge aufgeschrieben, darunter das *ungarische*, *Lubliner*, *de Navitate* und *paschale Patrem*. Helena Ogrodzka wird auch (siehe Vermerk aus dem 19. Jahrhundert auf dem Schutzumschlag) das Messbuch aus dem Jahre 1750 zugeschrieben (BSt 16), welches Gesänge des *Temporale* bis Gründonnerstag enthält. Aus dem Jahre 1763 stammt das „Zwillingsexemplar“ zu ms. 19–21, das dreibändige Graduale, das auf die „Bemühungen und Kosten“ der Ordensfrau Barbara Jaworecka aufgeschrieben wurde. Auf dem Schutzumschlag eines der Manuskripte wurde sie von „ihrer Schülerin“, deren Name unbekannt geblieben ist, u. a. als eine „nützliche und vorbildliche“³⁷ Kantorin beschrieben. Jozef Gašiorowski war der Schreiber des ersten Bandes (BSt 22), die zwei folgenden Bände (BSt 23, BSt 24) wurden von der Ordensfrau Marcjanna Gašiorowska kopiert. Ähnlich wie die Antiphonarien aus dem 18. Jahrhundert sind die Gradualien aus dem 18. Jahrhundert von Vollständigkeit weit entfernt. Es fehlen die Messen für die Wochentage der Fastenzeit. Kennzeichnend ist auch das Fehlen des Mess-Responsoriums (Graduale) in den meisten Formularen.

Im Gegensatz zu dem Offizium der kanonischen Stunden weist die posttridentinische (römische) Messliturgie keine bedeutenden Unterschiede zu der mittelalterlichen Tradition auf. Wir können daher davon ausgehen, dass die späten Gradualien von Staniątki in hohem Maße repräsentativ für die frühere Epoche sind. Diese Annahme wird durch den Vergleich der Handschriften aus den Jahren 1651–1761 mit der Überlieferung der mittelalterlichen Gradualien von Tyniec bestätigt. Im nachfolgenden Beispiel wurden Überlieferungen des Introitus *Deus in adiutorium* zusammengestellt, der in den Quellen in unterschiedlichen Fassungen, nicht selten mit einer teilweisen Transposition der Melodie (siehe Beispiel 6) vorkommt.

Wie zu erkennen ist, wiederholen die Handschriften von Staniątki (C, D) getreu die eigenartige Fassung der Gradualien von Tyniec (A, B), die, was ein wenig überrascht, vor allem für Quellen aus Burgund (Dijon, Autun, Nevers, Auxerre) charakteristisch ist.³⁸ Die potenziellen Quellen, die die Nonnen in Staniątki im 17. und 18. Jahrhundert hatten nutzen können, so das Krakauer Graduale, das *Graduale Romanum* von Piotrowczyk oder von Eder (ein Exemplar des letztgenannten Druckwerks befindet sich bis heute in der Bibliothek der Abtei), überliefern die Melodie in gänzlich anderer Gestalt, mit einer Versetzung des gesamten ersten Abschnitts des Introitus („Deus... intende“) um eine Quart tiefer. Somit wurde die „römische“ Liturgie in Staniątki mit der örtlichen melodischen Tradition verknüpft, die der Abtei in Tyniec entstammt.

Die Verbundenheit mit den örtlichen Bräuchen und die Tendenz, diese trotz der liturgischen Reform zu beizubehalten, lässt sich in den Gradualien von Staniątki auch im Repertoire der *Ordinarium missae* — Gesänge erkennen. Zwar kennen wir die Auswahl dieser Gesänge für die

³⁷ Siehe [1, 415].

³⁸ Siehe [17, 17, 245].

Abbildung 6: Introitus „Deus in adiutorium” (Anfang).

The image shows a musical score for the beginning of the Introitus 'Deus in adiutorium'. It consists of ten staves, labeled A through J. The lyrics 'De- us in ad- iu- to- ri- um me- um in- ten- de, do- mi- ne...' are written below the staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and bar lines, representing different manuscript versions of the piece.

A – *Graduale* von Abt Mściślaw von Tyniec, um 1400, Warschau, Biblioteka Narodowa [Nationalbibliothek], rkp. 12722 V, S. 137

B – *Graduale* von Tyniec, XV w., Warschau, Biblioteka Narodowa [Nationalbibliothek], rkp. 12721 V, f. 68v

C – *Graduale* aus Staniątki, BSt 5, S. 123

D – *Graduale* aus Staniątki, BSt 20, S. 68

– *Graduale* aus Staniątki, BSt 22, S. 68

E – *Graduale*, Abtei in Tegernsee, XV Jh., München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 19267, f. 46r

F – *Graduale cisterciense*, um 1320, Wrocław [Breslau], Biblioteka Uniwersytecka [Universitätsbibliothek], IF 413, f. 31v

G – *Graduale Cracoviense*, 15. Jh., Krakau, Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej [Bibliothek des Krakauer Kathedralkapitels], ms. 45, f. 88r

H – *Graduale Romanum*, Cracoviae, Andrzej Piotrkowczyk, 1600, S. 103

I – *Graduale Romanum*, Romae, Typographia Medicea, 1614, f. 229v

J – *Graduale Romanum*, Ingostadii, W., Eder, 1630, S. 231

St. Adalbert — Abtei im Mittelalter nicht, aber die bisherigen Erfahrungen lassen ohne größeres Risiko den Schluss zu, dass sie der Tradition von Tyniec sehr nahe war. Der Vergleich des Kyriale von Staniątki aus den Gradualien BSt 5 und BSt 19–21 mit der Zusammenstellung der Melodien der festen Bestandteile aus dem Graduale von Mścislaw³⁹ und dem sog. Graduale des Abtes Skawinka⁴⁰ bestätigen diese Vermutungen (siehe 3).⁴¹

Sowohl die Auswahl der Gesänge als auch ihre liturgische Bestimmung sind in der Regel in beiden Quellengruppen gleich. Von den elf Melodien für das *Kyrie* in Manuskript ms. 6 aus dem Jahre 1651 kommen neun in derselben Reihenfolge und mit derselben Bezeichnung wie im Graduale von Tyniec aus dem 15. Jahrhundert vor. Bedeutend weniger Melodien enthalten das frühe Graduale von Mścislaw, das die frühe Tradition widerspiegelt, und die späten Quellen aus Staniątki, die die Schlussphase dieser so reichen Tradition aufzeigen. Ähnlich gestaltet sich das Repertoire der Melodien für das *Sanctus* und das *Agnus Dei*, obwohl in diesem Falle häufiger „Verlagerungen“ auftreten, um einen Gesang einem liturgischen Anlass zuzuschreiben. Die wenigsten Ähnlichkeiten gibt es im Repertoire des *Gloria*, was wohl mit dem äußerst bescheidenen Vorkommen dieser Gesänge in der Tradition von Staniątki verbunden sein dürfte.

Das ungehinderte Einfließen des örtlichen *Usus* in den angeblich steifen Rahmen der posttridentinischen Liturgie ist auch in anderen Elementen des Graduale-Repertoires der St. Adalbert-Abtei zu erkennen. Es scheint, dass es nicht die Tradition von Tyniec, sondern die eigene Tradition von Staniątki war, das Passions-Responsorium *Tenebrae factae sunt* „nach Eleuatio..., wenn eine de feria in der Kirche abgehalten wird“ zu singen (die Benediktinerinnen verwendeten die ganze Zeit über die weibliche Form „Responsoria“ im Singular), die in ms. 6 verewigt wurde. Nach der Elevation wurde auch gemäß derselben Quelle dreistimmig *Pozdrawianie Piąci Ran Pana Jezusowych* [Anbetung der fünf Wunden unseres Herrn Jesu Christi] gesungen, der Gesang beginnt mit den Worten *Ave manus dextra Christi*. Auf die Messformulare für die Marienfeste folgt die Eintragung mehrerer einstimmiger *Cantiones de Beata Virgine* und eines dreistimmigen mensurierten Cantio *Ave lux mundi* zu Ehren des hl. Benedikts nach dem Messformular für diesen Heiligen.

Das Graduale aus dem Jahre 1651 beweist, dass die Ordensfrauen von Staniątki Mitte des 17. Jahrhunderts nicht zögerten, eine Art „Tropierung“ sowie die Muttersprache in die Messliturgie einzuführen. Als Ort für eine derartige Praxis eignete sich die Weihnachtszeit, in der der strenge Legalismus traditionell ein wenig gelockert wurde. Das Gloria samt Melodie im Bosse-Katalog (Nr. 24) wurde in BSt 5 um folgende Gesangs- und, wie es scheint, auch Instrumental-Interpolationen bereichert:

„Gloria in excelsis Deo... glorificamus an dieser Stelle sollen sie singen «Quem pastores», danach sollen sie singen «Christus ward uns geboren», danach beginnen

³⁹ Warschau, Biblioteka Narodowa [Nationalbibliothek], rkp. 12722 V.

⁴⁰ Warschau, Biblioteka Narodowa [Nationalbibliothek], rkp. 12722 V.

⁴¹ In den Tabellen wurde die volle Übereinstimmung (Auswahl, Reihenfolge und Bestimmung) mit Fettdruck hervorgehoben, die nicht vollständige Übereinstimmung (hinsichtlich der Melodie, Unterschied in der liturgischen Bestimmung des Gesangs) mit Fettdruck und Kursivschrift. Identifizierung der Melodien unter Verwendung von Buchstaben (K–Kyrie, G–Gloria) und Nummern der entsprechenden Melodien-Kataloge gemäß *Ordinarium missae*: [11], [2], [19], [18].

Tabelle 3: Kyriale in den Quellen von Staniątki und Tynieć – *Kyrie*

STANIĄTKI 1651 (ms. 5)	STANIĄTKI 1761- 1763 (ms. 19-21)	TYNIEĆ Graduale von Mścislaw	Tynieć Graduale von Skawinka
K48 solemne		K48 solenne	K48 in summis festis
K78 II classis		K78	K78
		K39 paschale	K39 in festo s. Pasche
K18 per octavas	K18 Per octavas	K18 per octavas	
	<i>K155 für Fasten- und Adventszeit</i>	<i>K155 dominicale</i>	<i>K155 dominicale</i>
K132 roratne	K132 roratne		
K217 für Advent und Fa- stenzeit			
K107 dom. Passionis	K107 dom. Passionis		K107 de Passione (add.)
K171 de BMV			K171 de domina
K68 de apostolis		K68 de apostolis	K68 de apostolis
K16 de martiribus		K16	K16 de martyribus
K96 de conf.			K96 de conf.
K58 de virginibus	K58 in vig. Nativ.		K58 (var.) de virg. K58 de virginibus
		K132 de pontifice	
			K111 de ss. mulieribus et viduis

Tabelle 4: Kyriale in den Quellen von Staniątki und Tynieć – *Gloria*

STANIĄTKI 1651 (ms. 5)	STANIĄTKI 1761- 1763 (ms. 19-21)	TYNIEĆ Graduale von Mścislaw	TYNIEĆ Graduale con Skawinka
		G12 paschale	G12 paschale
G56		G56 per octavas	G56
G24 solemne		G24 in duplicibus fe- stis	G24
G23 rorate, de BMV		G23 de BMV	G23 de domina
G23 de martyribus			
		G5 de conf. et virg.	G5 de conf. et virg.
<i>G37 de confessoribus</i>			<i>G37 de viduis</i>
			G51 de virginibus
		G19	G19 de martyribus
			G43 dominicale

Tabelle 5: Kyriale in den Quellen von Staniątki und Tyniec – *Sanctus*

STANIĄTKI 1651 (ms. 5)	STANIĄTKI 1761- 1763 (ms. 19–21)	TYNIEC Graduale von Mścisław	Tyniec Graduale von Skawinka
K48 solemne		K48 solenne	K48 in summis festis
<i>S150 solemne</i>	<i>150 Ostern, Angelicum</i>		<i>S150 de angelis</i>
S185 solemne I cl.	S185 solemne	S185	S185
<i>S223 für die Fastenzeit</i>	<i>S223 für die Fastenzeit</i>		<i>S223 feriale</i>
	S41 für die Fastenzeit		
S39 per octavas	S39 per octavas		
S32 dominicale für Advent			
S29 Rorate	S29 Rorate	S29	S29
S108a dom. pass.	S108a dom. pass.		108a in Passione Dni
S98 de BMV	S98 de BMV		
		S127 de BMV?	S127
		S49	
<i>S182 per oct. BMV</i>	<i>S182 II de. BMV</i>		<i>S182 quando placet</i>
S19 aliud per oct.	S19 aliud per oct.		S19 infra octavas
S158 de apostolis	S158 de apostolis		S158 de apostolis
S36 de martyribus	S36 de martyribus		
S103 de conf.	S103 de conf.		S103 de conf.
<i>S177a de virginibus</i>	<i>S177a de virginibus</i>		<i>S177</i>
	S175 de Corp. Chr.		
			S174 quando placet
			S29 var.

Tabelle 6: Kyriale in den Quellen von Staniątki und Tyniec — *Agnus Dei*

STANIĄTKI 1651 (ms. 5)	STANIĄTKI 1761- 1763 (ms. 19-21)	TYNIEC Graduale von Mściśław	Tyniec Graduale von Skawinka
K48 solemne		K48 solenne	K48 in summis festis
<i>A179 solemne</i>	<i>A179 solemne, Ostern, angelicum</i>		<i>A179 de angelis (gepaart mit S150)</i>
A226 sol. I classis	A226 sol.	A226	A226 (gepaart mit S185)
		A160	A160 (gepaart mit S127)
		A136	
A56 per octavas	A56 per octavas		
<i>A209 für die Fastenzeit</i>	<i>A209 für die Fastenzeit</i>		<i>A209 feriale (+S223)</i>
A34 (var.) Rorate	A34 (var.) Rorate		A34
A126a dom. pass.	A126a dom. pass.		A126a in Passione Dni
A248 de BMV	A248 de BMV		
<i>A216 per octavas BMV</i>	<i>A216 II de BMV</i>		<i>A216 quando placet</i>
A37 aliud			A37 infra octavas
A190 de apostolis	A190 de apostolis		A190 de apostolis
A42 de martyribus	A42 de martyribus		
A120 var. de conf.	A120 var. de conf.		A120 de confessoribus
<i>A205 de virginibus</i>	<i>A205 de virginibus</i>		A205 (gepaart mit S177)
	A203 de Corp. Chr.		
			A202 quando placet

sie Gratias agimus tibi...Pater omnipotens, hier werden sie singen «Ad quem Reges am». danach «Christus ward uns geboren» und sofort danach Domine, Fili unigenite Iesu Christe werden sie hier spielen. Domine Deus... miserere nobis, hier «Exultemus cum Maria» singen, danach «Christus ward uns geboren», danach Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, hier werden sie spielen. Qui sedes... miserere nobis, hier werden sie singen «Christo Deo humanato», danach «Christus ward uns geboren», danach beginnen sie Quoniam tu solus sanctus... Iesu Christe, hier hören sie spielend auf”.⁴²

Die Praxis, Vokal- und Instrumentalmusik alternatim auszuführen, deren spezifisches Beispiel in der angeführten genauso spezifischen Weihnachtstrophe sichtbar wird, war in der Abtei gebräuchlich. Beim *Sanctus* wurden in der Regel weder die erste noch die dritte Akklamation „Sanctus” und „Hosanna in excelsis” aufgeschrieben, was vermuten lässt, dass sie wahrscheinlich auf der Orgel gespielt wurden, ähnlich wie der erste und dritte Teil des *Agnus Dei* und jede zweite Strophe der Sequenzen, die ebenfalls in einer verkürzten Fassung notiert wurden. Übrigens ist das Repertoire der letzteren in den posttridentinischen Büchern aus offensichtlichen Gründen stark eingeschränkt. Es umfasst eine typische Zusammenstellung von Sequenzen des *Missale Romanum*: *Victimae paschali laudes* für das Osterfest, *Veni Sancti Spiritus* für Pfingsten, *Lauda Sion* für Fronleichnam, *Dies irae* für die Messe für die Verstorbenen und in den Büchern aus dem 18. Jahrhundert *Stabat mater dolorosa*. Eine Lizenz zugunsten der früheren vortridentinischen Tradition, die in polnischen Quellen übrigens allgemein verbreitet ist, stellt die Niederschrift der Prosa *Mittit ad virginem* für die Roratessen dar. Die Ordensfrauen von Staniątki verfügten auch über ein sicherlich sehr altes Sequentiar aus Pergament, wovon die Rubrik: „Sequenz oder Prosa. Sie ist in den pergamentenen Prosa-Büchern zu suchen, sie ist vorzüglich dort, dort auch das Sanctus für Fronleichnam vorbereiten”. Vielleicht wurden manchmal auch andere „vorzügliche” Werke der liturgischen Vergangenheit aus diesem Sequentiar aufgeführt.

5 Verschiedene Bücher und Besonderheiten

Manchmal wurden ausgewählte liturgische Gesänge für den eigenen Gebrauch oder aus praktischen Gründen in gesonderten Büchern aufgeschrieben, so z.B. diejenigen, für die es üblicherweise in den Antiphonarien und Gradualien an Platz fehlte. Einige Codices von Staniątki enthalten hauptsächlich oder ausschließlich das Repertoire für die Fastenzeit. Das älteste von ihnen, BSt 73, stammt aus der Zeit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert (?). Dort wurden der *Tractus* und Prozessions-Antiphone kopiert, desgleichen die Lamentationen des Jeremias für die Karmette mit einer reichen und abwechslungsreichen Zusammenstellung „polnischer” oder mindestens „nicht-römischer” Klageöne, die sicherlich aus dem Ritual abgeschrieben wurden, das im Jahre 1547 in Krakau in Druckform herausgegeben wurde.⁴³ Dieselben „Piotrkowczyk” — Klagelieder tauchen auch in den Handschriften BSt 12, BSt 87 und BSt 89⁴⁴ aus dem 18. Jahrhundert sowie im Codex

⁴² BSt 5, f. 361r–362r.

⁴³ Über die Melodien der Lamentationen aus dem Krakauer *Rituale sacramentorum* siehe [8, 268-284].

⁴⁴ Nir Nr. 60, 61, 79.

34⁴⁵ auf, der auch Mandatum-Gesänge, darunter eine Perikope aus dem Johannes-Evangelium samt Melodie sowie „Tropen, die [sie] nach der Karmette nach Beendigung der Antiphone nach dem Benedictus singen“, enthält. Diese litaneiartigen Tropen zu Ende des Matutinum für Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag sind in vielen Überlieferungen aus vortridentinischer Zeit anzutreffen (nach dem Konzil von Trient wurden sie auch im Dominikaner-Ritus beibehalten) und wurden bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Plock zusammen mit polnischen Einschüben (Übersetzungen von früher aufgeführten lateinischen Texten) gesungen.⁴⁶ Incipite der Texte der polnischen Interpolationen erschienen in der Krakauer und der venezianischen Edition des *Breviarium Plocense* aus dem Jahre 1520, der vollständige Text in dem Druckwerk *Responsoria de tempore et de sanctis* aus dem Jahre 1550, im Prozessionale von Piotrkowczyk (*Prozessionale, responsoria, antiphonas aliaque... complectens*, Krakau 1621) sowie in dem populären Druckwerk *Pieśni nabożne na święta uroczyste [Geistliche Lieder für Festtage]* (Krakau, A. Wosiński, 1627). Die Überlieferung von Staniątki enthält nicht nur den polnischen Wortlaut, sondern auch den vollständigen Notentext (f. 52r–67r).

Abbildung 7: Fragment der Trope für die Karmette

⁴⁵ Nir Nr. 18.

⁴⁶ Siehe [20, 54-68].

Die Codices BSt 9, BSt 18 (von der bereits bekannten Hand der Ordensfrau Jaworecka aufgeschrieben), BSt 41, BSt 42, BSt 43 sowie BSt 49 enthalten Gesänge für das Offizium für die Verstorbenen sowie vielfältiges „zufälliges“ Material.⁴⁷ In den Handschriften BSt 12bis⁴⁸ und BSt b.s.II⁴⁹ wurden Kantillationsformeln zu Psalm 94 (*Venite*) notiert, mit dem der Gesang der Frühmesse täglich eingeleitet wurde. Józef Cichaski, Organist und „Kantor“ in Staniątki, trug bereits im 19. Jahrhundert mit seiner außerordentlich akkuraten, gestochenen Handschrift (die wie gedruckt aussah) u.a. das *Officium pro defunctis* sowie ausgewählte Vesper-Antiphonen in das BSt 9 ein.⁵⁰ Der Inhalt einer Reihe anderer Manuskripte (BSt 8, BSt 14, BSt 46, BSt 53) lässt sich schwer eindeutig klassifizieren. Dort wurden ausgewählte Antiphonen, die aus irgendwelchen Gründen für nützlich erachtet wurden, Hymnen und deren Incipite, *Patrem* usw. aufgeschrieben.

Einen gesonderten Bestandteil der liturgischen Buchsammlung von Staniątki stellen die Lehrbücher dar, anhand deren die Postulantinnen, die Ordenskandidatinnen, zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch vor dem Noviziat die Grundlagen von *Musica choralis* (BSt 50, BSt 53, BSt 58, BSt 59)⁵¹ erlernten. Sie enthalten die Lehre von der Solmisation in einer eigenartigen Form und Grundsätze der Mutation, (z.B. heißt es in ms. 58, *Muzyka Choralna* aus dem Jahre 1753, S. 1: „C sol fa ut hat 3 Stimmen — sol, fa, ut. Sol sagt man auf lenui, wenn dort ein b-Vorzeichen [steht], fa wenn einfach [ohne Vorzeichen], ut wenn das b-Vorzeichen nach oben strebt“), einen kleinen Tonar mit Psalmtondifferenzen, die anhand einer reizenden lokalen Terminologie identifiziert wurden („Kurzer Primus“, „Gedrehter Septimus“, „Griechischer Octavus“), sowie eine Auswahl von Gesängen (*Benedicamus domino*, Vesper-Antiphonen, Hymnen), die die Postulantinnen sicherlich auswendig lernen mussten.⁵²

6 Notation – Aufführungspraxis

In Staniątki fand im 16. Jahrhundert (siehe BSt 1, BSt 2, BSt 4) und sicherlich auch früher die Metzger-deutsche Notation in ihrer „gotischen“ Ausprägung Anwendung. Das ist eine für polnische Diözesanquellen typische Notationsform, die auch im Graduale von Tyniec aus dem 15. Jahrhundert vorkommt.⁵³ Die späteren, auf unterschiedliche Weise „verunstalteten“ Formen dieser Notationsweise erscheinen in den Handschriften von Staniątki bis zum 19. Jahrhundert. Kennzeichnend für die späten Abwandlungen dieser Musiknotation sind vor allem das „Aufbrechen“

⁴⁷ Nir Nr. 39, 65, 64, 48. BSt 43 fehlt im Inventar von Nir.

⁴⁸ Beschreibung fehlt im Inventar von Nir, Signatur wie in dem genannten Manuskript mit den Lamentationen.

⁴⁹ Signatur und Beschreibung fehlen im Inventar von Nir.

⁵⁰ Nir Nr. 69.

⁵¹ Nir verzeichnet nur drei von ihnen (ohne das erste) – Nr. 47, 40, 30.

⁵² In der Bibliothek von Staniątki befinden sich auch zwei außerordentlich interessante liturgische Manuskripte fremder Herkunft. Das Erste ist ein mit Prager Notation (!) aufgeschriebenes Prämonstratenser *Processionale* (BSt 32) aus dem 17. Jahrhundert (bei Nir Nr. 12). Das zweite ms. 17 (Nir Nr. 59) ist ein Codex, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Frankreich aufgeschrieben wurde. Er enthält einen lokalen „gallikanischen“ Choral für das Offizium Tenebrarum. Ein identisches Repertoire mit denselben Melodien enthält das Manuskript in der Pariser Bibliothèque Nationale, Département Musique, VM1-498 aus dem Jahre 1750.

⁵³ Jedes der erhalten gebliebenen Chorallbücher wurde mit einer anderen Notation geschrieben: Im Antiphonar die nota quadrata, im Graduale von Skawinka die Metzger-deutsche Notation, im Graduale von Mścislaw die außergewöhnliche originelle Notation im „Tyniec-Stil“.

von Ligaturen und deren getrennte Notierung, wobei die Zugehörigkeit der Töne zur Ligatur durch die Hinzufügung von Kauden-Gruppen (die fälschlicherweise als Elemente der Mensurierung interpretiert werden können) zur zweiten Note oder eventuell zu nachfolgenden Noten signalisiert wird. In einigen Handschriften (BSt 34, BSt 9 u.ä.) erscheint eine atypische Quadratnotation.

Ein besonders verblüffendes und einzigartiges Kennzeichen der Choralnotationen von Staniątki ist die Hinzufügung von Symbolen über den Noten, die manchmal einem umgekehrtem Komma, an anderen Stellen einer Fermate ähneln (siehe 7, 8). Sie wurden (sekundär) an manchen Stellen in Manuskript ms. 5 eingefügt, in späteren Quellen erscheinen sie regelmäßig.

Abbildung 8: Notation in BSt 5

Die Lösung des Rätsels finden wir vielleicht in Manuskript BSt 11 aus dem Jahre 1800. Gemäß dem Index der Chorbücher, der im Jahre 1800 erstellt wurde, soll Priorin Helena Ogrodzka (gest. 1799) „um das Singen zu erleichtern, mit dem Finger gezeigt haben, auf welcher Note und wie lange eine Pause gemacht werden sollte, was sie später auch mit der Feder aufzeichnen ließ. Danach hat die Praxis dies bestätigt“.⁵⁴ Die Pause, so scheint aus dem Kontext zu folgen, war in

⁵⁴ BSt 11, fol. 3v.

Abbildung 9: Notation in Bst 19

diesem Falle eher keine „Unterbrechung“ des Gesangs, sondern ein längeres Anhalten einer Note. Ein anderes Manuskript aus dem 19. Jahrhundert, welches die Lehre des Gregorianischen Gesangs (ms.b.s.) enthält, stellt fest,⁵⁵ dass in Staniatki „langsam, ohne genaue Taktbestimmung, aber gemäß einem gewissen Rhythmus“ gesungen werde. Vielleicht wurde dieser spezifische Rhythmus mittels der vorgenannten Symbole bezeichnet. Dies ist ein außerordentlich wertvoller Hinweis für Wissenschaftler, die die Aufführungspraxis in der „Vor-Solesmes“ – Zeit erforschen.

Obwohl die Sammlung der Choralbücher von Staniatki vor allem aus relativ späten Quellen besteht, die gewöhnlicherweise von Liturgisten und Musikwissenschaftlern geringgeschätzt und gemieden werden, stellt sie eine außerordentlich reichhaltiges und wertvolles Ensemble von einem Ort stammenden liturgischen Musikwerken dar. Dank dieser Sammlung kann die Geschichte der Tradition der Benediktinerinnen vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert nachvollzogen werden, als man begann, in einem größeren Ausmaße Bücher in Druckform und die Vatikan-Edition zu verwenden. Das Register der Gesänge, das im Jahre 1959 BST 8 beigelegt wurde,

⁵⁵ *Nauka Śpiewu Gregoriańskiego [Lehre des Gregorianischen Gesangs]*, S. 55.

enthält Anmerkungen wie die folgenden: „bislang, das heißt im Jahre 1959 wird noch nach den Melodien aus diesem Buch gesungen“ und „Wir steigen gleich vom Chor zur Kapelle hinunter und singen aus diesem Buch“ Die Beständigkeit, Originalität und Vitalität dieser Tradition, die die Katastrophen der Geschichte, den Kulturwandel und die verschiedenen Reformen der Liturgie überdauert hat, weckt Bewunderung und Anerkennung. Da diese Tradition nicht in Büchern, sondern im menschlichen Geist existiert, gebührt den bescheidenen Hüterinnen dieser Tradition zweifellos unsere Dankbarkeit.

Literatur

- [1] BORKOWSKA, MAŁGORZATA: *Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. T. 2, Polska Centralna i Południowa*. Warszawa, 2007.
- [2] BOSSE, DETLEV: *Untersuchung einstimmiger mittelalterlicher Melodien zum 'Gloria in excelsis deo'*. Regensburg, 1955.
- [3] BRATKOWSKI, TADEUSZ: *Antyfonarz de tempore ms. 1–4 z klasztoru Benedyktyniek w Staniątkach*. Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 93:5–67, 2010.
- [4] BRATKOWSKI, TADEUSZ: *Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku*. Rzeszów, 2013.
- [5] KLUGSEDER, ROBERT: *Quellen des gregorianischen Chorals für das Offizium adus dem Kloster St. Ulrich & Afra Augsburg*. Band 5 der Reihe *Regensburger Studien zur Musikgeschichte*. Tutzing, 2008.
- [6] KUBIENIEC, JAKUB: *Tynieckie sanctorale*. In: DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA, ZOFIA, ALICJA JARZĘBSKA und ANDRZEJ SITARZ (Herausgeber): *Donum natalicum. Studia Thaddaeo Przybylski octogenario dedicata*, Seiten 73–89. Kraków, 2007.
- [7] KUBIENIEC, JAKUB: *How Tradition Grows – the Case of the Tyniec Abbey / Ako rastie tradícia — prípad Tynieckého opátstva*. In: ADAMKO, RASTISLAV (Herausgeber): *Musica mediaeva liturgica*, Seiten 172–191. Ružomberok, 2010.
- [8] KUBIENIEC, JAKUB: *Treny Jeremiasza w polskiej liturgii potrydenckiej*. In: WOŻNASTANKIEWICZ, MAŁGORZATA und ANDRZEJ SITARZ (Herausgeber): „*Muzyka jest zawsze współczesna*”. *Studia dedykowane Alicji Jarzębskiej*, Seiten 268–284. Kraków, 2011.
- [9] KUBIENIEC, JAKUB: *Nauka muzyki choralnej u Panien Staniąteckich w XVIII wieku*. In: *Festschrift Elżbiety Witkowskiej–Zaremby*. 2016. w druku.
- [10] KUBIENIEC, JAKUB: *Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej*. 2013, Kraków.
- [11] LANDWEHR-MELNICKI, MARGARETHA: *Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters*. Regensburg, 1955.

- [12] LE BACHELET, XAVIER: *Le Bienheureux Robert Bellarmin et les ordres religieux*. Gregorianum, VII, 1926.
- [13] MIAZGA, TADEUSZ: *Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kirche*. Graz, 1976.
- [14] MIODOŃSKA, BARBARA: *Małopolskie malarstwo książkowe, 1320-1540*. Warszawa, 1993.
- [15] NIR, ROMAN: *Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Benedyktynek w Staniątkach*. Częstochowskie Studia Teologiczne, 4, 1976.
- [16] PAWLAK, IRENEUSZ: *Graduały Piotrkowskie jako przekaz chorału gregoriańskiego w Polsce po Soborze Trydenckim*. Lublin, 1988.
- [17] PFISTERER, ANDREAS: *Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik*. In: *Cantilena romana: Untersuchungen zur Überlieferung des gregorianischen Chorals*, Band 11. Paderborn-München-Wien-Zürich, 2002.
- [18] SCHILDBACH, MARTIN: *Das einstimmige Agnus Dei und seine handschriftliche Überlieferung vom 10. bis zum 16. Jahrhundert*. Erlangen-Nürnberg University, 1967.
- [19] THANNABAUR, PETER JOSEF: *Das einstimmige Sanctus der römischen Messe in der handschriftlichen Überlieferung des 11. 16. Jahrhunderts*. Band 1 der Reihe *Erlanger Arbeiten zur Musikwissenschaft*. München, 1962.
- [20] WYDRA, WIESŁAW: *Wielkoczwartkowa ciemna jutrznia z Płocka (1520) i średniowieczna grupa tropowa Chwała tobie, Chryste, jenież cierpiał*. In: *Polskie pieśni średniowieczne: studia o tekstach*. Warszawa, 2003.